

УДК: 611+616.36+616.61:618.33-097:615.9:616-036.12
**МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТНАТАЛЬНОГО
СТАНОВЛЕНИЯ ПОЧЕК У ПОТОМСТВА В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОЙ
ГЕЛИОТРИННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ МАТЕРИНСКОГО ОРГАНИЗМА**

ТУЛЕМЕТОВ САБИРЖАН КАЛИКОВИЧ

Alfraganus Universyti, кафедра Медицина, к.м.н., доцент
Ташкент, Узбекистан

***Аннотация.** В работе изучены морфологические и морфометрические особенности раннего постнатального становления почек в условиях хронической интоксикации организма матери гелиотрином. Показано, что при хронической интоксикации материнского организма, наряду с уменьшением общей массы тела, существенно нарушается процесс естественного постнатального роста и становления почки у потомства. При этом темпы формирования структурно-функциональных единиц почки значительно отстают от контрольного уровня, что связано с нарушением пролиферации и дифференцировки клеток нефрогенной зоны и канальцев нефрона.*

***Ключевые слова:** почки, интоксикация, постнатальное развитие, нефрон, пролиферация*

Репродуктивная функция является сложноорганизованной последовательностью физиологических процессов, протекающих в организме матери и плода. Сложность феномена репродукции делает его весьма уязвимым для экотоксикантов. Ксенобиотики могут оказывать неблагоприятное воздействие на любом этапе реализации репродуктивной функции, начиная с созревания половых клеток (гамет) до оплодотворения, в периоде развития зародыша и плода – после оплодотворения, заканчивая эмбриогенезом и плодным периодом развития. Вредное воздействие химических экотоксикантов может проявиться в возникновении бесплодия у женщин, самопроизвольных абортов и выкидышей, осложнениями беременности и родов, увеличением частоты врожденных пороков развития, рождением маловесного потомства и угрозой внутриутробной асфиксии плода [1, 8, 10]. Период эмбрионального развития является одним из критических этапов онтогенеза, который характеризуется закладкой основных жизненно важных функций организма и формированием начальных форм приспособительного поведения. Рождение здорового потомства во многом зависит от функциональных возможностей, складывающихся в системе мать–плод. Известно, что ряд факторов (в том числе температура, радиация, экотоксические воздействия и др.) оказывают значительное влияние на ход эмбрионального развития. Изменения внутриутробной среды, возникающие в определенные периоды, могут проявляться отдаленными последствиями, приводящими к развитию функциональных нарушений во взрослом возрасте [2, 3, 5, 9]. Рядом работ показано, что хроническая интоксикация материнского организма влияет на развитие почки у плода и функции почек в постнатальном онтогенезе, вызывает уменьшение веса новорожденных, что в свою очередь является риском развития патологии различных органов и систем во взрослом возрасте [4, 6, 7]. В связи с этим представлял большой интерес вопрос о влиянии хронической интоксикации материнского организма на структурное становление почек в раннем постнатальном онтогенезе.

Целью работы было изучение раннего постнатального становления почек крысят, матери которых подвергались хронической интоксикации во время беременности и кормления.

Материалы и методы. Опыты проведены на белых беспородных крысятах, разделенных на две группы. Первую группу составляли крысята, полученные от здоровых самок (контроль). Вторую группу животных составляли крысята, полученные от самок с хронической гелиотринной интоксикацией. Для получения потомства использовали белых

половозрелых нерожавших крыс-самок массой тела 200-250 г. Животные до эксперимента находились в карантине в течение недели и после исключения соматических и инфекционных заболеваний были переведены на обычный режим вивария. Далее все самки были разделены на две группы. В опытной группе вызывали хроническую интоксикацию путем еженедельного введения алкалоида гелиотрин в течение 6 недель в дозе 0,05 мг/г. Через неделю после последней инъекции гелиотрина самки одновременно с контрольными самками спаривались со здоровыми самцами. Наступление беременности как у контрольных, так и у опытных самок определяли по наличию сперматозоидов во влагалищных мазках. Крысята, полученные как от опытных, так и контрольных самок, после предварительного определения массы и длины тела, забивали на 1, 3, 7, 14, 21 и 30 сутки после рождения под легким эфирным наркозом. У всех крысят определяли массу почек, печени, селезенки, тимуса и других важнейших внутренних органов.

Для светооптических исследований почки фиксировали в жидкостях Карнуа, Буэна, после соответствующей проводки заливали в парафин. Окраску срезов производили гематоксилин-эозином.

Подсчет митозов нефрогенной зоны и канальцев нефронов осуществляли иммерсионным объективом 60x и окуляром 10x бинокулярного микроскопа. Подсчитывались количество просмотренных полей зрения, число клеток в каждом поле и встретившиеся при этом митотически делящиеся клетки. После суммирования полученных таким образом данных определялся митотический коэффициент в промилли (%), для чего отношение сумм митозов к общему числу просмотренных клеток умножали на 1000.

Все цифровые данные обрабатывали по критериям Фишера-Стьюдента; достоверными считались различия, удовлетворяющие $P < 0,05$.

Результаты и обсуждение. Во всех сериях опытов продолжительность беременности составляла 21-22 дня, что не отличалось от контроля.

Необходимо отметить, что наличие токсического гепатита нарушало течение и исход беременности у крыс: повышался процент внутриутробной гибели и резорбции плодов, а также уровень мертворождаемости и постнатальной смертности. Потомство рождалось в состоянии физиологической незрелости. Анализируя полученные данные, мы выявили, что масса тела крысят во все сроки исследования постнатального онтогенеза в опытных группах ниже контроля, хотя численность потомства в помете была одинакова (у новорожденных крысят опытной группы масса тела была равна $4,7 \pm 0,21$ гр., а в контроле $5,8 \pm 0,16$ $P \leq 0,05$; к 30 суткам составляла $21,3 \pm 0,62$ и $37,0 \pm 0,57$ соответственно). Четкие отклонения наблюдались и со стороны других признаков общего развития: на 1-3 дня запаздывало отлипание ушных раковин, открытие ушных проходов, появление шерстного покрова, прозревание и реализация позы стояния. Значительные изменения обнаруживаются в почках. Это проявляется, прежде всего, в достоверном уменьшении массы почек (у новорожденных крысят опытной группы $68,0 \pm 0,27$ мг., а в контроле $71,0 \pm 0,63$ $P \leq 0,05$; к 30 суткам была $348,0 \pm 1,03$ и $412,0 \pm 0,52$ соответственно).

К моменту рождения почки как опытных, так и контрольных животных не заканчивают своего развития. Характерным морфологическим признаком почек новорожденных крыс является наличие малодифференцированной нефрогенной ткани в субкапсулярной зоне коркового вещества. Здесь находятся нефроны на самых ранних стадиях развития. Степень зрелости нефронов увеличивается по направлению к мозговому веществу. Но даже юкстамедуллярные нефроны не являются структурно и функционально зрелыми к моменту рождения.

Почки опытных крысят в период новорожденности (1-3 сутки после рождения) характеризовались более низким уровнем морфологической дифференцировки, выражающегося наличием большого количества формирующихся нефронов, которые в отличие от нормы, располагаются не в два, а в три ряда. Большинство почечных телец

находились на более низких стадиях развития: наружный листок капсулы нефрона часто состоит из низкопризматического, а не плоского, как в контроле, эпителия. Иногда встречаются скопления призматических клеток даже без четкого разделения на клубочки и капсулу. Степень зрелости нефронов увеличивалось по направлению к мозговому веществу. В проксимальных извитых канальцах, выстланных более высоким, чем в норме эпителием, щеточная каемка отсутствовала. Отсутствует дифференцировка прямых отделов нефронов на восходящие и нисходящие. В мозговом веществе находятся значительные прослойки соединительной ткани и небольшое количество собирательных трубок. На фоне такой морфологической незрелости наблюдаются умеренные дистрофические изменения. Некоторые почечные канальцы расширены и заполнены слущенными эпителиальными клетками.

У 15-дневных крысят встречаются ещё отдельные формирующиеся нефроны. К 20-30 дневному возрасту структурное состояние почечной ткани практически достигало уровня контрольной группы.

Это находит своё подтверждение и при подсчете митотической активности нефрогенной зоны почек. Так у новорожденных крысят митотический индекс нефрогенной зоны, канальцев почек и собирательных трубок ниже от контроля на 19%, 17% и 40%. На седьмые сутки эта тенденция сохраняется и эти показатели достоверно меньше от контрольных значений на 26%, 28% и 55% соответственно. Использование морфометрических методов исследования позволило установить достоверные различия количества и размеров почечных телец у контрольных и опытных крысят. Так, общее количество почечных телец у новорожденных крысят опытной группы меньше на 1,3 раза по отношению к контрольным животным. Начиная с 14 суток, как у контрольных, так и у опытных крысят отмечается резкое увеличение количества почечных телец за счёт вновь сформировавшихся нефронов и эта тенденция стабильно сохраняется до 30 суток постнатального развития. На 21 и 30 сутки постнатального развития, состояние структуры почечной ткани приближается к показателям контрольных крысят и общее количество почечных телец у опытных животных меньше на 1,1 раза по сравнению с контролем (диаграмма 1). Такие же изменения наблюдаются и в отношении общей площади почечной ткани (диаграмма 2) и площади почечных телец (диаграмма 3, 4)

Диаграмма 1. Общее количество почечных телец в динамике постнатального онтогенеза (в абсол. ед.)

Диаграмма 2. Общая площадь почечной ткани в динамике постнатального онтогенеза на поперечных к воротам почки крысы срезах (в $10^6 \mu\text{m}^2$)

Диаграмма 3. Площадь кортикальных почечных телец в динамике постнатального онтогенеза (в μm^2)

Диаграмма 4. Площадь юкстамедуллярных почечных телец в динамике постнатального онтогенеза (в μm^2)

Заключение. Хроническая интоксикация материнского организма, наряду с уменьшением массы тела и индекса массы почки, приводит к существенному нарушению процесса раннего постнатального становления почки у потомства. При этом темпы формирования структурно-функциональных единиц почки значительно отстают от контрольного уровня, что связано с нарушением пролиферации и дифференцировки клеток нефрогенной зоны и канальцев нефрона.

ЛИТЕРАТУРА

1. Тухтаев К. и др. Влияние длительного воздействия низких доз лямбда-цигалотрина на уровень перекисного окисления липидов и антиоксидантных ферментов у беременных крыс и их потомства // Медицинский и медицинский научный журнал. – 2012. – Т. 13. – С. 93-99.
2. Bueters R.G., Jeronimus-Klaasen A., Brüggemann J.M., van den Heuvel L.P., Schreuder M.F. Early postnatal gentamicin and ceftazidime treatment in normal and food restricted neonatal wistar rats: Implications for kidney development. // Birth Defects Res. 2017 Sep 1;109(15):1228-1235. doi: 10.1002/bdr2.1071. Epub 2017 Jul 11. PMID: 28696058
3. Gerl K., Steppan D., Fuchs M., Wagner C., Willam C., Kurtz A., Kurt B. Activation of Hypoxia Signaling in Stromal Progenitors Impairs Kidney Development. // Am J Pathol. 2017 Jul;187(7):1496-1511. doi: 10.1016/j.ajpath.2017.03.014. Epub 2017 May 17. PMID: 28527294
4. Gotardo A.T., Lippi L.L., Violin K.B. The effect of Ipomoea carnea on maternal reproductive outcomes and fetal and postnatal development in rats. // Toxicon. 2021 Jan 30;190:3-10. doi: 10.1016/j.toxicon.2020.11.012. Epub 2020 Nov 27. PMID: 33253700
5. Kadirovich T. N. et al. The mechanisms of the toxic effect of intrauterine and early postnatal exposure to pesticides on the development of the immune system of offspring //European science review. – 2018. – №. 3-4. – С. 196-199.
6. Mahon Mc. Curr A.P. Development of the Mammalian Kidney. // Top Dev Biol. 2016;117:31-64. doi: 10.1016/bs.ctdb.2015.10.010. Epub 2016 Jan 23. PMID: 26969971 Review.
7. Nishinakamura R. Human kidney organoids: progress and remaining challenges. // Nat Rev Nephrol. 2019 Oct;15(10):613-624. doi: 10.1038/s41581-019-0176-x. Epub 2019 Aug 5. PMID: 31383997 Review.
8. Tukhtaev K. R. et al. Effect of prolonged exposure low doses of fipronil on thyroid function of pregnant rats and their offspring //The Internet Journal of Toxicology. – 2013. – Т. 10. – №. 1.
9. Tukhtaev K. et al. Effect of prolonged exposure of low doses of Lambda-cyhalothrin on the thyroid function of the pregnant rats and their offspring //Medical and health science journal. – 2012. – Т. 13. – С. 86-93.
10. Tukhtaev K. R. et al. Prolonged exposure of low doses of fipronil causes oxidative stress in pregnant rats and their offspring //The Internet Journal of Toxicology. – 2013. – Т. 10. – №. 1. – С. 1-11.